

El movimiento de Escuela Nueva en Europa y su globalización: mirar a la escuela nueva para construir el futuro

The New School movement in Europe and its globalization: looking at the new school to build the future

Mercedes Blanchard¹
Leandra Fernandes Procopio²

19

Resumo: El objetivo de este artículo es traer al presente el Movimiento de la Escuela Nueva en Europa y España a finales del siglo XIX, así como los cambios que la educación experimentó de forma desigual, pasando de un modelo tradicional, academicista, memorístico, centrado en el contenido escolar a una educación transformadora, ligada a la vida, que favorecía en el niño su desarrollo como persona y ciudadano. Un modelo educativo humanizador que continuó sobreviviendo en medio de los acontecimientos políticos y sociales del siglo XX, donde encontramos huellas muy profundas en principios establecidos, en filosofías y políticas desarrolladas, en métodos. Y a donde miramos desde el hoy, con esperanza, desde actuales retos para poder desarrollarnos como humanidad, favoreciendo una educación inclusiva que llegue a todos, a través de la preparación de un profesorado capaz de crear conocimiento entre iguales y con sus estudiantes.

¹ Profesora Titular de la Facultad de Formación de Profesorado, en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora en Pedagogía. Máster en Tecnologías aplicadas a la Educación. Trainers en Instrumental Enrichment Research Institute-Hadassah-Wizo-Canada. Ha asesorado a profesorado en distintas Comunidades Autónomas de España y en Portugal, Italia, Alemania, República Dominicana, El Salvador, Cuba, Guinea Ecuatorial. Ha asesorado al Ministerio de Educación de República Dominicana y de El Salvador y en la Universidad de El Salvador (UES), en la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) y en otras Universidades como profesora Erasmus y profesora visitante. Es miembro del Emipe (Equipo de Mejora Interdisciplinar de la Práctica Educativa) de la UAM. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2535-1950>. Email: mercedes.blanchard@uam.es.

² Posdoctorado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (2019), Doctora en Educación por la Universidad de Aveiro (Portugal), Máster en Psicología de la Educación por la Universidade de Coimbra (2003) y Pedagoga por la PUC/GO (1997). Actúa como docente del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid en el Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (MESOB) y el Grado de Educación Primaria e Infantil. Es miembro del EMIPE (Equipo de Mejora Interdisciplinar de la Práctica Educativa) de la UAM y del Directorio/Grupo de Investigación Educación, Historia, Memoria y cultura en diferentes espacios sociales (EEHMCES) de ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9163-7266>. Email: leandra.procopio@uam.es

Recibido em: 11/08/2023
Aprovado em: 06/11/2023

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Palavras-chave: Escuela Nueva, Filosofía humanista, Globalización.

Abstract: The objective of this article is to bring to the present the New School Movement in Europe and Spain at the end of the 19th century, as well as the changes that education experienced unequally, moving from a traditional, academic, rote model, focused on school content to a transforming education, linked to life, which favored the development of the child as a person and citizen. A humanizing educational model that continued to survive in the midst of the political and social events of the 20th century, where we find very deep traces in established principles, in developed philosophies and policies, in methods. And where we look from today, with hope, from current challenges to be able to develop as humanity, favoring an inclusive education that reaches everyone, through the preparation of teachers capable of creating knowledge among equals and with their students.

Keywords: New School, Humanist Philosophy, Globalization

1 Nacimiento y contexto europeo del movimiento de la escuela nueva

Según algunos autores, la Escuela Nueva (a continuación, también EN) surge en el último cuarto del siglo XIX y se desarrolla hasta 1939 (Marín, 1976, Narvaez, 2006) en una época caracterizada por revoluciones y grandes transformaciones que se producen a todos los niveles: políticos, sociales, educativos... Hay quien sitúa su origen en 1875, otros con el nacimiento de la primera Escuela Nueva de Abbstholme.

Desde el punto de vista académico, el final de la Escuela Nueva, como tal, se sitúa entre 1939 (para las corrientes europeas) o 1955 (para Estados Unidos), pues la Segunda Guerra Mundial acabó con muchas de las experiencias, se fueron distanciando los encuentros internacionales y se perdieron muchas ilusiones pedagógicas, aunque el espíritu del movimiento nunca desapareció, como vamos a ver.

En España, Pozo (2003) sitúa el inicio de la Escuela Nueva en 1898 con la pérdida de Cuba y Filipinas que abrió las puertas a la reflexión de cómo evolucionar hacia un futuro mejor. Los pensadores del 98 pidieron una era nueva, una gente nueva, una enseñanza nueva, una escuela nueva y en nuestro caso, una España nueva. Y se planteó el acercamiento a los movimientos intelectuales y culturales europeos. Esto hizo conectarse con esta nueva corriente que era el símbolo de la esperanza.

La EN se sitúa en un contexto amplio, mundial, al final de la Revolución francesa y del antiguo régimen, consagrando la libertad e igualdad de las personas ante la ley, en un siglo XIX plagado de cambios: Liberalismos, capitalismo, nacionalismos, anarquismo, socialismo... movimiento obrero, separación de poderes, constitucionalismo y la desaparición de la monarquía. Se da un crecimiento demográfico enorme, se desarrollan los medios de transporte, se produce la emigración del campo a las grandes ciudades.

Es también, cuando nacen y se desarrollan los sistemas educativos occidentales, paso importante para que el pueblo esté formado, que es la aspiración de unos, pero otros, sin embargo, prefieren la ignorancia del pueblo para mantenerlo oprimido.

Con todo esto, no puede entenderse la Escuela Nueva como un Movimiento que surge espontáneamente, sino como el resultado de un proceso de reforma europea iniciada desde el siglo XVI, de origen protestante, con fuerte contenido antropológico y que concebía la educación como una interacción naturaleza-entorno,

1º Se fundamenta en una filosofía eminentemente humanista, donde la característica de todos ellos es que en el centro está la persona: el niño, el joven...

2º Busca educar a personas comprometidas y críticas con la sociedad, una educación de ciudadanos conscientes de lo que se va construyendo en su contexto o en el contexto global y con voluntad transformadora. Muchas veces se le ha querido ceñir a un Movimiento de cambio de métodos educativos, pero es mucho más. Los modos son concreciones prácticas, pero con fundamentos científicos muy profundos: filosóficos, médicos, psicológicos... Y creo que su acierto estuvo en no quedarse a pelear en el terreno de las ideas, sino en llegar a concreciones prácticas que revelaran lo que realmente se buscaba, acogiendo todo aquello que beneficiara el desarrollo del niño, dándole protagonismo.

3º No tuvo un fundador, sino una serie de figuras relevantes, carismáticas. Es esencialmente plural y de una gran riqueza ideológica con sus ambigüedades y contradicciones. Se adscribieron al Movimiento multitud de instituciones, ideas e innovaciones diversas. No es que se juntaran personas que más o menos pensaban lo mismo, no... Había puntos de vista románticos y rousseauianos sobre el desarrollo individual del niño y estaban las teorías de la evolución y el darwinismo social y el gran interrogante sobre cómo conciliar la libertad y el interés por cada niño y la preocupación de los padres por preparar a sus hijos para una sociedad

competitiva y exigente... Y que agrupó en torno a sí a Pedagogos como Dewey, Ferriere, María Montessori, Freinet, Decroly, Neil, Piaget, entre otros que, como dice Jiménez (2009, p.107) “La escuela nueva busca hacer del niño un ser humano feliz y capaz de interactuar en sociedad”.

¿Cómo preparar para la vida y brindar la felicidad del niño en el presente, no sólo en el futuro...? Pregunta importante. Planteamientos presentes en mayor o menor medida en muchos de los pedagogos de este tiempo.

Junto al desarrollo de la industrialización, urbanización y del modernismo social y cultural, es un momento de optimismo pedagógico: apoyándose en el poder de la educación para mejorar la sociedad y en el poder de la escuela que atribuía un papel estelar en la educación. Y de interés de la opinión pública en cuestiones educativas, lo que dio lugar a la creación de escuelas nuevas fundadas por personas interesadas aunque no fueran profesionales de la educación... (Tagore (literato), Bertrams Rusell (filósofo), médicos, militares famosos... y en tercer lugar, de influjo por parte de movimientos de intelectuales que utilizaron el adjetivo nuevo en lo que llevaban a cabo: New Deal en EEUU.- Es el momento del desarrollo de las ciencias humanas y sociales, de las ciencias para el estudio del Niño: Paidología, Pedagogía Experimental, Psicología del niño.

Dice Tiana (2008) que la Escuela Nueva permitió el fortalecimiento de una conciencia educativa global y la internacionalización de los problemas pedagógicos, algo que ahora concebimos como un fenómeno normal por las tecnologías, arrancó de ahí hace un siglo y medio y continúa, teniendo implicaciones importantes en los diferentes continentes.

2 Características de la escuela nueva y primeras experiencias educativas

Es la alternativa a la escuela tradiciones enciclopedista, memorística...cuyo interés se centraba en “enseñar migajas de la ciencia”, que no se veían en la realidad, sino en el libro, que no se vivía, sino que el profesor transmitía y que se experimentaba, solo en contadas ocasiones, en un laboratorio, pero que no tenía que ver nada con la vida y con el desarrollo del niño de manera integral.

La tabla de Jiménez (2009), nos muestra esas diferencias:

Tabla 1 – Diferencias entre la escuela tradicional y la escuela nueva.

CRITERIOS DE COMPARACIÓN	ESCUELA TRADICIONAL	ESCUELA NUEVA
Objetivo educativo	Transmitir información y normas	Socialización y felicidad del niño
Función	Transmitir saberes específicos	No se limita a transmitir conocimientos, sino que busca preparar al individuo para la vida
Contenidos curriculares	Conformados por información social e históricamente acumulada	Dado que la escuela prepara para la vida, estos contenidos no deben estar separados artificialmente de la vida misma
Organización de los contenidos	Se organizan según la secuencia cronológica y son de carácter acumulativo y sucesivo	Se organizan de lo simple a lo complejo, de lo real a lo abstracto
Metodología de aprendizaje	Es garantizado por la exposición por el profesor, y la repetición de ejercicios	El niño genera su conocimiento. El sujeto, la experimentación, la vivencia y la manipulación ocupan un papel centra
Evaluación	Busca medir hasta qué punto han sido asimilados los conocimientos transmitidos por el maestro	Es integral y se evalúa al alumno según su progreso individual. No existe la competencia entre alumnos

Fuente: Jiménez (2009).

Quedan así identificados los importantes cambios que proponía la escuela nueva con un movimiento pedagógico libertador, donde el niño pasaba a ser el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras el profesor estaba concebido como el mediador y el guía junto al alumnado. Se pretendía así que la educación y la escuela promoviera una formación integral del aprendiz.

3 ¿Cuáles fueron las primeras Escuelas Nuevas? ¿Qué características tenían? ¿Cómo y por dónde fueron extendiéndose?

La investigación asegura que se extendieron por toda Europa:(Abbotsholme (Abotsjolm) (1889) y Bedales (Gran Bretaña), L'École des Roches Lecol de Gos (Francia), Los hogares de Educación en el campo (Alemania), La Escuela Laboratorio de Chicago basada en las ideas de Dewey que partía de hipótesis de trabajo, y que era necesario verificar con la práctica validándolas o no.

En 1913 había 38 escuelas Nuevas en Europa (1 en España, Mont D'Or en Tarrasa y: 2 en Austria, 11 en Alemania, 10 en Suiza, 4 en Francia, 5 en Gran Bretaña, dos en Polonia, 1 en Suecia, 1 en Estados Unidos. Y a partir de ahí comenzó una proliferación de Instituciones denominadas Escuelas Nuevas. Y para controlar que las Escuelas Nuevas que iban naciendo

respondían a las características de estas, Adolf Ferriere creó en 1899, un programa mínimo. Primero una definición de lo que era una Escuela Nueva y después unos principios.

Su enseñanza se caracterizaba por:

- Tener como finalidad el desarrollo armónico de todas las facultades humanas, desde un punto de vista integral
- Enseñanza en régimen de internado, ubicado en el campo, en un clima familiar.
- El aprendizaje estaba ligado a la práctica y al estudio del entorno natural.
- Con un currículo y distribución temporal innovadores: la sesión de la mañana se dedicaba al trabajo intelectual y la tarde a trabajos manuales y talleres de carpintería, música, teatro...
- Las relaciones profesor-alumno eran de cercanía y confianza

Predominaba la iniciativa privada. Sólo alguno era público, lo que le hizo blanco de críticas por su elitismo intelectual y económico más preocupado por atender a la clase media o alta, a alumnos talentosos o que vivían en hogares repletos de estímulos, olvidándose de los pobres, de los humildes, de los hijos del proletariado que llenaban las escuelas públicas.

Pero más tarde la escuela nueva llegó a los centros públicos. En España fue primeramente un movimiento de escuelas privadas, sostenidas y difundidas por funcionarios del Ministerio de Instrucción pública.

Adolf Ferriere, que desde 1899 pertenecía a la EN se autoerigió en la persona para evaluar y acreditar a los Centros que debían pertenecer a la Escuela Nueva. Él mismo crea en 1915 los 30 principios y viaja a América en 1930 y cuenta en diez artículos el desarrollo de este Movimiento en diferentes países.

De España, sólo se conocen dos artículos cortos en *Pour l'Ére Nouvelle* 63 y 68: L'École Cervantes à Madrid (décembre, 1930, p.272) y Nouvelles diverses. Espagne. (juin, 31, p. 136) y algunas notas de su diario personal sobre sus visitas a centros españoles: Madrid: Colegio Cervantes: "maravilla de organización y de aplicación" ILE: "humana". Cataluña: Escuela Bosque, la Escuela del Mar, Laboratorio Psicotécnico de Emilio Mira.

Dice Pozo (2003) que no se hizo, en su momento, síntesis o resumen de su implantación en España, silenciando así la importante aportación española. Más adelante, en la época de

Francisco Franco (1939-1975) desaparecen las Escuelas Nuevas como tales, pues sólo podía haber una escuela al servicio del régimen. Sin embargo, los educadores y pedagogos siguieron actuando y mantuvieron encendida la llama de la Escuela Nueva, durante la dictadura, actuando desde los centros educativos y desde las escuelas.

En los años 60-70, hay un renacer de Movimientos de Renovación Pedagógica para la transformación de los Sistemas Educativos, desde grupos autónomos y autoorganizados de docentes de diversas etapas educativas. Entre otros, fue sobradamente conocido el Movimiento creado por Rosa Sensat a través de un modelo educativo que buscaba hacer real la educación a todos los seres humanos. Y con la creación de un colectivo crítico que busca conectar realidad social y educativa, solidaridad con personas y grupos sociales.

Se puede decir que los principios de la Escuela Nueva continuaron en España. Primero, abiertamente, desde 1939 a 1975, de manera extraoficial y después de la muerte de Franco con un potente Movimiento de Renovación Pedagógica...que reunía a profesores de toda la geografía española y que ha llegado hasta hoy con Bienales internacionales de la Nueva Educación, celebrándose la III en 2022.

Luzuriaga, (1958, p. 111-112) distingue 4 tipos de Centros:

- 1) Las Escuelas Nuevas de carácter privado como Abbotsholme y Bedales, en modalidad internado.
- 2) Las escuelas experimentales ligadas a una Universidad que servían de centros de prácticas pedagógicas como el Laboratorio de Dewey en Chicago.
- 3) Las Escuelas Activas, fundadas por los creadores de nuevos métodos educativos en Instituciones públicas y privadas y donde se llevaban a cabo dichos métodos. Método Waldorf, Método Montessori, Método Decroly, Método de Proyectos de Dewey, Método Decroly, “Trabajo libre por grupos” de Cousinet, Método Freinte
- 4) Escuelas de ensayo y reforma.

Las escuelas de ensayo y reforma

Mientras que conocemos muchas de las tres primeras clases, por su carácter privado o de gran prestigio o por estar ligadas a la Universidad, ¿qué sabemos de las Escuelas de Ensayo y Reforma y qué hacían?

Según terminología utilizada por Lorenzo Luzuriaga eran centros públicos potenciados y financiados por los diversos Estados, en los que se aplicaban innovaciones acordes con las características e idiosincrasia del país, para que fuesen posteriormente generalizadas al resto de las escuelas públicas. (POZO, 2004, p. 325)

Quienes más hablan de este tipo de escuelas son Tiana, Ossenbach y Sanz (2002) y Pozo (2004). Según estos autores se desarrollaron en Alemania y Estados Unidos. Las más conocidas fueron las “Escuelas del Trabajo”, en la ciudad de Munich, organizadas por Kerschensteiner, consejero escolar de la ciudad.

Su innovación afectó a la organización de las clases (Gary en EEUU) haciendo desdoblamientos y afectando a los tiempos escolares. Su característica era no tener ningún modelo pedagógico a priori, ni horarios fijos, ni programa anual, ni asignación temporal de materias, ni clasificación de alumnos. Los alumnos se agrupaban espontáneamente en torno a un docente y elegían libremente los trabajos que hacían con él. Y los docentes se percibían como un compañero de los alumnos y trabajaban con una libertad absoluta y tenían un lema: Que cada alumno sienta en sí mismo la obligación de sujetarse a un orden, a una disciplina moral...y por su parte el verdadero educador ya no era el maestro sino la comunidad (Schmid, 1973).

Las primeras Escuelas de ensayo y reforma en España de carácter oficial y financiadas por los poderes públicos o locales comenzaron en 1912 en Cataluña para generalizar el método Montessori, Sin embargo, no se dio dicha generalización de los colegios montessorianos. En 1933 había 13 colegios montessorianos en Barcelona y el método se aplicaba en 33 pueblos catalanes.

El Estado también creó estas escuelas, primero en Madrid, donde estaba la Institución Libre de Enseñanza, concediendo un régimen de autonomía para estos centros que, aunque estaban financiados por el Estado y con profesorado oficial, podían emprender proyectos al margen de las normativas escolares, creando los Patronatos escolares que eran organismos mediadores entre las autoridades y las escuelas y que podían dar libertad para seleccionar profesorado, desarrollar nuevos métodos y hacer diversos ensayos. En este sentido nos referimos al Instituto Escuela, “Cervantes”, “Príncipe de Asturias”, “Alfonso XIII”.

Sin embargo, las fórmulas de adscripción de profesores por su afinidad con los proyectos y no por su antigüedad en el cuerpo, a proyectos educativos singulares es una fórmula que se abrió camino y que encontramos en algunos casos.

El proyecto pedagógico de Pedro Poveda, pedagogo universal

Entre las muchas experiencias que hubo en la primera etapa (1889-1939), destacamos el Proyecto Pedagógico comenzado por Pedro Poveda (1874-1936), reconocido como pedagogo Universal por la UNESCO en 1975. Este pedagogo conoció muy de cerca a la ILE, a Manjón y las Escuelas del Ave María y a muchos reconocidos pedagogos de su tiempo, no sólo de España sino de Europa. Fundó unas escuelas para gente humilde en Guadix (Granada) e hizo un Proyecto Pedagógico para unir al profesorado, en el que comprometió a muchas de aquellas mujeres que estuvieron en la Escuela Superior de Magisterio, invitándolas a formar profesores y a unirse. Profesores que él planteaba que tenían que estar en las Escuelas públicas y unirse en Asociaciones, en grupos que se apoyaran mutuamente, extendiendo así un modo de enseñar y de ser.

Y en los años 60-70, sus seguidoras, además de estar en la escuela pública, llevaron a cabo un proyecto pedagógico en coherencia con la Pedagogía de Poveda y apoyada en la Pedagogía Personalista y Comunitaria de Pierre Faure (1904-1988), con la ayuda de Lubienska y que se extendió a los Centros que esta Institución impulsó. Incorporaba metodologías novedosas introducidas por el movimiento de la Escuela Nueva. Una escuela que ponía a los estudiantes en el centro de la actividad educativa, desarrollando su capacidad para investigar con otros, en un clima de relación cercana, muy familiar, lejos de la rigidez de la disciplina, donde el profesor preparaba un plan de trabajo personal, para que el alumno pudiera aprender con autonomía y responsabilidad, aprendiendo a tomar decisiones y a organizarse.

Estos planteamientos dejaban al profesor la capacidad de coordinar la acción educativa y de atender y acompañar personalmente a cada alumno, de apoyar a quien más lo necesitaba y con espacios comunes para expresar el trabajo personal o grupal, para aprender de los otros, pues se fomentaba el trabajo en equipo, el diálogo con los profesores y profesoras sobre la vida, sobre la ciencia, sobre las preocupaciones humanas, con un tratamiento cercano, de seguimiento y confianza, porque el respeto en los centros no estaba en un “tratamiento formal” a los profesores, sino en el reconocimiento de cada persona. Educar la sensibilidad, la preocupación por los otros, por la naturaleza.

¿Cuáles fueron los principios de la escuela nueva?

Los nuevos usos de la Escuela Nueva fueron formulados a través de principios. Tiana (2008) recuerda que los primeros fueron planteados por Ferriere en 1915 que se formularon y se hicieron oficiales en el Congreso de Calais de 1921.

En la redacción de dichos principios participaron la inglesa Beatrice Ensor, el suizo Adolphe Ferriere, los franceses Decroix y Bermond, el belga Ovide Decroly y la alemana Elisabeth Rotten (Tiana, 2008, p.3)

Los 30 principios que quedaron formulados al final, a través de la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas, sirvieron para identificar y determinar la pertenencia o no de una escuela al movimiento. Un centro educativo debía cumplir al menos 15 de dichos principios para ser considerado una Escuela Nueva. Eran criterios muy sólidos e innovadores para aquella época y que han tenido un fuerte impacto para la enseñanza y para las reformas educativas posteriores.

Planchard (1949) hace una organización de los principios de la Escuela nueva en tres categorías: En cuanto a la organización general (los 10 primeros), en cuanto a la formación intelectual (Del 11 al 20), en cuanto a la formación moral (Del 21 al 30). Colom et al (2002) ofrece una organización de los criterios en 6 apartados con una formulación nueva: La Escuela Nueva pública.

¿Qué aportan estos principios?

Los 10 primeros nos acercan a una definición de lo que se quería que fuera la escuela nueva, en términos aterrizados y prácticos: Un laboratorio de pedagogía práctica, en donde se viva desde un clima familiar, cercano, que pudiera estar rodeado de naturaleza, con agrupamientos reducidos, donde se dé integrada la educación de niños y niñas, en trabajos libres; se busca dar preferencia a los trabajos manuales, carpintería, jardinería, la crianza de animales, la educación física y las excursiones al campo, practicando la educación al aire libre.

Absolutamente novedosos para su tiempo. Los principios del 11 al 15, tratan sobre la **formación intelectual** y los principios del 16 al 20 a cómo favorecer la **organización del trabajo de aula**. Del 21 al 25 que tratan de cómo desarrollar una **educación social** desde lo que se vive en la escuela, considerándola una comunidad de la que forman parte los alumnos; con la elección de jefes y tutores, donde se desarrolla el sentido de solidaridad y donde no existen ni premios ni castigos. Del 26 al 29 se recuerda la **importancia de la educación**

artística y moral, saber descubrir la belleza, el canto, la música. Y el último, la **Educación para la Paz**, preparando al futuro ciudadano para que sea capaz de desarrollar este valor no sólo con su país, sino también con la humanidad.

Este último principio de Educación para la Paz (30) completó la lista antes de la Segunda Guerra Mundial.

4 ¿Qué huellas de la escuela nueva encontramos en la actualidad?

El alcance global de la Escuela Nueva fue una realidad a partir de la Primera Guerra Mundial y repercutieron en numerosas reformas educativas. Su declive llegó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sin ninguna duda, su presencia allá donde estuvo fue muy activa y hoy se reconoce su huella en multitud de países durante el siglo XX, en donde hubo psicólogos, educadores, filósofos, Pedagogos adscritos al movimiento, y donde se desarrollaron filosofías y métodos concretos. Aquí encontramos a Freinet, Montessori, Cousinet, Freire (educación de la esperanza y liberadora de los oprimidos, educación problematizadora, desde el diálogo como práctica de la libertad).

Más tarde, las aportaciones de la psicología cognitiva de (Feuerstein), el constructivismo de (Piaget, Vygotski, Bandura), educación ética y moral (Lawrence Kolberg), las aportaciones de la neuropedagogía... han ido realizando aportaciones y nuevos hallazgos, que han profundizado y enriquecido los planteamientos de aquellos pioneros a favor de una educación integradora de la persona.

Las aportaciones de la EN han sido de un valor incalculable, pero si queremos repetir las hoy tal cual no nos servirían. Los retos y desafíos educativos de aquel puñado de pedagogos, filósofos, psicólogos de principios del siglo XX eran una utopía que se fueron convirtiendo en huellas para otros que han ido haciendo camino en organismos internacionales, en leyes educativas, que se han ido desarrollando en los distintos países y que se han convertido en objetivos o principios mundiales, en convicciones.

Reconocemos como principios que ya se han ido consolidando como derechos humanos a través de los Organismos Internacionales:

- Una educación para todos. Educación en igualdad niños y niñas.

- La persona en el Centro y el niño como protagonista en una escuela para la vida
- La formación de un ciudadano local y global.
- Educación para la paz.
- Dar voz a los niños a través de la carta de los Derechos del niño
- La Escuela en contacto con la naturaleza que hoy se hace urgente cuidado de la casa común
- Una escuela que camina con otros, que hace alianzas, que crea comunidad
- Apoyo a la Escuela pública inclusiva e innovadora.
- Escuela humanizadora que desarrolla valores a favor de la vida, de la solidaridad

5 ¿Qué retos y desafíos tenemos en la educación de hoy que nos hacen tenerla como referencia?

- **Un primer reto y desafío:** Unirnos, ir con otros, responder a las llamadas de Organismos de buena voluntad, sin intereses propios de poder, con intereses comunes a nivel global que busquen desarrollarnos como Humanidad.

Necesitamos ampliar el foco y salir de nuestros espacios estrechos, de nuestras miradas cortas para ir con otros. Veo como un gran reto para la educación identificar con quien ir, unirnos y responder a las llamadas que hacen organismos como la UNESCO para que unamos fuerzas y, por otro lado, buscar en nuestros contextos, y en otros más amplios con quiénes podemos unirnos.

-Y en este sentido identificamos a la UNESCO, porque en estas décadas ha contribuido a “La revolución silenciosa” más significativa que ha experimentado la humanidad (Reimers): ha contribuido a la extensión de la educación inclusiva y a la mejora de los objetivos educativos y porque, en plena pandemia, convocó un diálogo global sobre la educación que inició en Mayo de 2020 precisamente con el lema “Pensar juntos para que podamos actuar juntos para crear los futuros que queremos”, porque Juntos podemos conseguir lo que separados sólo habríamos soñado.

En noviembre de 2021 vio la luz el informe final de aquel desafío: “Re imaginar juntos nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación”, que ponía el horizonte en 2050. Las conclusiones del informe, de una gran riqueza, nos ponen tarea para dicho horizonte:

Subrayo alguna conclusión por su proyección, porque plantea el ir con otros y por las consecuencias que puede tener para nuestra tarea educativa y:

- La necesidad de un nuevo contrato social para la educación que favorezca el desarrollo de una persona integrada en todas sus dimensiones y un aprendizaje ecológico, intercultural e interdisciplinario que provoque la cooperación, la colaboración y la solidaridad.

- Renovar la misión de la Educación Superior y sus conexiones con las otras etapas educativas.

- Unos planes de estudio que favorezcan en todas las etapas educativas la generación de conocimiento, entre profesores y estudiantes, para el bien común y para la transformación de la sociedad

- Por otro lado, el Papa Francisco lanzó el Pacto Educativo Global en 2019 que, como Freire, como Poveda, ha soñado con la unión de los educadores.

- El Pacto Educativo Global tiene el objetivo de educar a los jóvenes en la fraternidad, para aprender a superar divisiones y conflictos y promover la aceptación, la justicia y la paz y nos invitó a dialogar sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta, para generar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora.

El Propio pacto ha promovido muchas iniciativas de investigaciones e innovaciones en diferentes países y entre países.

- **Un segundo reto y desafío.** Que la educación llegue a todos.

La Escuela Nueva buscaba la educación para todos, la educación del pueblo. Y en nuestra realidad actual identificamos pueblos en donde la educación no llega a todos o donde lo tenían y han perdido este derecho, especialmente refiriéndonos a las mujeres y niñas. Dice la UNESCO (2022) (Y lo sabemos todos) que “la enseñanza es una de las herramientas más poderosas para mejorar la condición social de los niños y adultos marginados, sacarlos de la pobreza e integrarlos en la sociedad”. Los datos de la UNESCO (2018) muestran que 258 millones de niños y jóvenes no están escolarizados.... El 8,2% de los niños en edad escolar no

curra la enseñanza primaria y sólo 6 de cada 10 jóvenes terminarán la escuela secundaria en 2030, lo que significa que 102 millones de jóvenes carecen de las habilidades básicas de la alfabetización.

La actual situación después de la pandemia y la recesión económica nos hace pensar que esto ha empeorado. Hay muchas personas que se van a empobrecer aún más y no van a llegar a cumplirse los objetivos de la Agenda 2030. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo convertir este sueño en realidad? Recordamos con Freire (2009) que la educación es libertad.

- **Un tercer desafío.** La necesidad de hacer real y efectivo el paso del Paradigma de enseñanza al paradigma de E-A.

La Escuela Nueva buscaba el protagonismo del alumno, situar el proceso de aprendizaje en el foco de nuestra mirada y al profesor con la apasionante tarea de dar claves al alumno para que se haga con la realidad, con el conocimiento científico y de educarle como persona, en un diálogo constante entre la Enseñanza y el Aprendizaje; Pero nos encontramos con Barreras institucionales, actitudinales, resistencia del profesor a dejar el papel protagonista.

Sin embargo, hoy, tanto los Organismos mundiales como la UNESCO, la OCDE, el Espacio Europeo de Educación Superior, nuestras mismas leyes educativas, parten de este paradigma, y lo suponen como principio básico. La realidad nos dice que nuestra escuela, en la práctica, avanza lentamente hacia ese paradigma donde, desde esa realidad, es imprescindible diferenciar saber conceptos con aprendizaje significativo.

- Un cuarto desafío: Para poder hacer realidad lo dicho anteriormente urge una formación del profesorado con dos características: institucional y sistemática. En los Centros y con la implicación de todo el profesorado.

Partimos de una afirmación de Schleicher (2018) que recuerda que los mejores sistemas educativos tienen algo en común: dar prioridad a la calidad de los profesores y repite a lo largo de todo el libro que la calidad de un sistema educativo nunca excede la calidad de sus profesores. Por ello la clave se encuentra en formar a su profesorado en aquellas competencias pedagógicas relacionadas con el desarrollo cognitivo superior y en competencias socioemocionales.

Es necesario que esa formación del profesorado no sea voluntaria sino obligatoria, institucional y sistemática, como una de las claves para un cambio muy significativo en la calidad del sistema educativo.

Apuntamos algunos elementos que pueden ayudarnos a pensar en qué dirección debería ir esa formación:

- 1) Promover que todos los docentes de cualquier etapa educativa trabajen y piensen con otros dentro de su propia institución y más allá, uniéndose en alianzas, convenios, acuerdos, redes nacionales e internacionales.
- 2) Garantizar la formación de equipos directivos desde un liderazgo distribuido y que comparta sus experiencias y conocimientos involucrándose en investigaciones y en innovaciones. Incentivando al profesorado a llevar a cabo proyectos en colaboración con otros profesionales de España y de otros países.
- 3) Involucrar a los docentes, incluyéndoles en el diseño del cambio, para lograr que todos “remen hacia el mismo lado” desde planteamientos de I-A. Este modo de trabajo genera emociones positivas en el profesorado que se traducen en una mejora en la motivación y el bienestar de los profesionales.

El quinto desafío: Educar para la Paz, último principio de la Escuela Nueva, con la necesidad de una educación de ciudadanos que miren y cuiden responsablemente de esta sociedad cada vez más dividida y fragmentada y busquen la paz. Recordamos que Montessori (1937) expresó que todo el mundo habla de la paz, pero nadie educa para la paz, recordando que la gente educa para competir y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz”.

El gran reto de la educación es cooperar y ser solidarios, cambiando a las personas que van a cambiar el mundo, lo que cambiaría nuestro mundo (Freire, 1992)

5 Financiamento e agradecimentos

Agradecemos, al equipo del Diretório/Grupo de Pesquisa, História, Memória e Cultura em diferentes espaços sociais/CNPQ/HISTEDBR EHMCDDES, especialmente a su

Coordinadora la Profesora Dra. Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida (PUC-GO), la invitación a participar del II Colóquio Internacional sobre los 90 años del Manifiesto de la Escuela Nueva en Brasil, celebrado del 26 a 28 de octubre de 2022 en la Universidad Pontificia Católica de Goiás.

REFERENCIAS

COLOM, Antoni., BERNABEU, José Luis., SARRAMONA, Jaume (2002). **Teorías e Instituciones contemporáneas de la Educación**. 2ª ed. Ariel Educación.

FEU, Jordi, BESALÚ, Xavier, PALAUDARIAS, Josep Miguel (coords). **La renovación pedagógica en España. Una mirada crítica y actual**. Ediciones Morata, 2021. ISBN: 978-84-18381-31.

FREIRE, Paulo. **La educación como práctica de la libertad**. Editorial XXI de España Editores, 2009.

FREIRE, Paulo. **Pedagogía de la esperanza**. Siglo XXI editores, 1992

FUNDACIÓN ESCUELA NUEVA, FEN. (2009). **Modelo escuela nueva**. Consultado de <https://escuelanueva.org/>

GONÇALVES VIDAL, Diana. Manifiesto de los Pioneros de la Educación Nueva (Brasil, 1934) **Transatlántica de Educación**, 5, 49-64, 2008. ISSN 1870-6428.

JIMÉNEZ, Ángela María. La escuela nueva y los espacios para educar. **Revista Educación y Pedagogía**, vol. 21, núm. 54, mayo-agosto, 2009.

LUQUE, Guillermo. El naturalismo pedagógico y su influencia en el movimiento de la escuela nueva venezolana. **Investigación y Posgrado**, 21(2), 201 – 229, 2006.

MONTESORI, María. “Educar para la paz”, discurso inaugural. VI Congreso Internacional Montessori en Copenhague (Dinamarca), 1937.

NARVÁEZ, Eleazar. Una mirada a la escuela nueva. **Educere**, v.10, 35, 629-636, octubre-diciembre, 2006.

NAVARRO MARTÍNEZ, Óscar., SÁNCHEZ-VERDEJO PÉREZ, Francisco J., GONZÁLEZ OLIVARES, Ángel L., ANGUITA ACERO, Juana M.. Aproximación a los Conceptos de Igualdad y Diversidad en el Nacimiento de los Sistemas Educativos Occidentales. **Revista Científica Hallazgos**21, 3(2), 228-242, 2018.

PALACIOS, Jesús. **La cuestión escolar: críticas y alternativas**. 6. ed. Barcelona: Editorial LAIA,1984. IBSN: 84-7222-494-5.

PLANCHARD, Emile. **La Pedagogía contemporánea**. Rialp, 1945.

POZO, María del Mar del. La escuela nueva en España: crónica y semblanza de un mito en **Revista Historia de la Educación**. 22-23, 2003-2004, 317-346.

SCHMID, Juan. **El maestro-compañero y la pedagogía libertaria**. Madrid, Fontanella, 1973.

SCHLEICHER, Andreas. **Pisa, 2018. Insights and Interpretations**. OECD, 2018.

SHIGUNOV NETO, Alexandre., CARVALHO, Maria Cristina Monteiro Pereira de y YAEGASHI, Solange Franci Raimundo. A formação de professores na Pedagogia de Rui Barbosa: análise das questões educacionais na transição entre o Império e a República Brasileira. **Tendências Pedagógicas**, 39, 152–163, 2022.
<https://doi.org/10.15366/tp2022.39.012>

TIANA, Alejandro Ferrer. Principios de adhesión y fines de la Liga Internacional de la Escuela Nueva. **Trasatlántica de la Educación**, v. 5. 43-48, 2008.

UNESCO. **Visión y marco de Los futuros de la Educación**. UNESCO, 2020.

UNESCO. **Informe Re-imaginar juntos nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación**. UNESCO, 2021